

TESTA DI FRATE (DA RAFFAELLO SANZIO)

ATTRIBUITO A CARRACCI AGOSTINO

(Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTARIO: 155

MATERIA / TECNICA: olio su carta riportata su tela

SCHEDA

Elencata per la prima volta in collezione Borghese nel 1833, questa *Testa di frate* fu riferita da Adolfo Venturi (1893) alla scuola di Agostino Carracci, giudizio non condiviso da Roberto Longhi che nel 1928 vi vide a ragione uno studio da esemplare cinquecentesco. Infatti, come segnalato debitamente da Paola delle Pergola (1955) questo dipinto riproduce uno dei personaggi raffigurato da Raffaello nel 1509 nella Stanza della Segnatura in Vaticano, in particolare il profilo del frate che appare nel gruppo a sinistra nell'affresco con la *Disputa del Sacramento*.

L'opera, ritenuta da Della Pergola di un seguace di Annibale Carracci, è stata in seguito attribuita ad Agostino (cfr. Herrmann Fiore 2006) e datata intorno ai primi anni del XVII secolo. Quale che sia l'autore, è chiaro che questa *Testa* esprime l'importanza sulla pittura carraccesca delle opere di Raffaello, elevato a campione del bello e della grazia ideale.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 441;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 23, n. 22;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 340;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.55.

HEAD OF A FRIAR

ATTRIBUTED TO CARRACCI AGOSTINO

Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTORY: 155

MEDIUM: oil on paper applied on canvas

COMMENTARY

Listed for the first time as part of the Borghese Collection in 1833, this *Head of a Friar* was attributed by Adolfo Venturi (1893) to the school of Agostino Carracci, a theory that was not embraced by Roberto Longhi, who, with reason, in 1928 considered it to be a study of a 16th century work. In fact, as Paola della Pergola (1955) duly noted, this painting is the reproduction of one of the figures portrayed by Raffaello in 1509 in the Room of the Segnatura in the Vatican, the profile of a friar in the group on the left-hand side of the fresco of the *Disputation over the Most Holy Sacrament*.

Della Pergola attributed this work to a follower of Annibale Carracci, but it was later ascribed to Agostino (see Herrmann Fiore 2006) and dated around the first years of the 17th century. Regardless of who its painter may have been, this *Head* attests to the influence of Raffaello's work on Carraccesque painting, which elevates the 16th century artist to champion of beauty and ideal grace.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 441;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 23, n. 22;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 340;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.55.

